

কোভিড -১৯ এবং ২০ টি সমাধান

বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম জনবহুল দেশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদেশের সংক্রামক ব্যাধির ক্রমবর্ধমান বোঝা দ্রুত নগরায়ণের জন্য দায়ী হতে পারে এবং দেশের প্রায় ৫০% বস্তুবাসী ঢাকা বিভাগে বাস করেন। ২০১৭ সালে, আইইডিসিআর রোগের প্রাদুর্ভাবের ২৬ টি ঘটনা তদন্ত করেছে। এই বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত ২৫টি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন বেশিরভাগ মানুষ রোগটি সম্পর্কে সচেতন, যার অর্থ তারা জানেন যে এই রোগটি যে কারও হতে পারে, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। এরই মাঝে ২৫ এপ্রিল নাগাদ কোভিড-১৯ এর উপস্থিতি ৬৪ জেলার মধ্যে ৬৩টিতে নিশ্চিত হয়ে গেছে। প্রকোপজনিত উদ্বেগের মধ্যেও লকডাউন চলাকালীন পোশাক শ্রমিকরা তাদের পারিশ্রমিকের দাবিতে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন। এছাড়াও রাজধানীর অভ্যন্তরে ও বাইরে, মুদ্রণ এবং অনলাইন মিডিয়া, উভয় মাধ্যমেই জনসাধারণের অপ্রয়োজনীয় জমায়েত করা, আড্ডা দেয়া, উদ্দেশ্য ছাড়াই ঘোরাঘুরি করা ইত্যাদির মতো আরও কয়েকটি লকডাউন-লঙ্ঘনের খবর পাওয়া যায়। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ঠিক আগে আমরা আশাবাদী ছিলাম যে কোনোভাবে অর্থনৈতিক সূচকগুলির হতাশাজনক প্রবণতা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারবো। কিন্তু সমস্ত আশা ধুলিস্যাত করে দিয়ে পোশাক খাতে তৈরি পণ্যের জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী চাহিদা হ্রাসের কারণে সৃষ্ট বেকারত্ব এই অর্থনীতিকে আরও গভীর ভাবে গ্রাস করেছে। এর সাথে যোগ হয়েছে প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসা। যাইহোক, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুরক্ষার দিক থেকে কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা এই মহামারী পরিস্থিতিকে অনেকখানি পরিবর্তন করতে পারি:

১. সচেতনতার ব্যাপক প্রচার: নিরলসভাবে সরকারী, বেসরকারী সংস্থাগুলি এবং মিডিয়া সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের যে সমস্ত অঞ্চলে করোনাভাইরাস সংক্রামিত রোগীদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তারা ও তাদের পরিবার এবং তাদের মাধ্যমে সংক্রামিত হওয়া ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা থেকে সকলকে দূরে রাখতে পরবর্তী কয়েক মাসের জন্য সর্বাধিক জনবল নিয়োগ করা দরকার।

২. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকুল এবং কর্তৃপক্ষের সাথে সাধারণ জনগণের সমন্বয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ার নেতৃত্বে জাতীয় দুর্যোগ কাউন্সিলটি জরুরি ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল। তাঁর নেয়া প্রভূত উদ্যোগে এখনো বাংলাদেশের মহামারী পরিস্থিতি উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। যাই হোক, যতটুকু কাজ হয়েছে, সময় এসেছে পুরো কাজগুলো গুছিয়ে আনার এবং আরও সুসংহত করার। “সব দায়িত্ব সরকারের,” এই মনোভাবকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের সকলকেই সামর্থ অনুযায়ী কম-বেশি এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে পারস্পরিক দোষারোপের চেয়ে মুক্ত-চিন্তাধারা এবং উদ্ভাবনী-শক্তিই এই সংকট থেকে পরিত্রানের একমাত্র উপায়।

৩. টেলিহেলথ এর প্রচার এবং প্রসার: এই পরিস্থিতিতে হোম কেয়ার বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহামারী পরিস্থিতি চলাকালীন হাসপাতালগুলি আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ নয়। এছাড়াও লকডাউন পিরিয়ডের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগও সীমিত। টেলিহেলথ জনাকীর্ণ হাসপাতালে অথবা চিকিৎসা অনুশীলনে ঝুঁকি ছাড়াই রুটিন কেয়ারে সুবিধাজনক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে পারে। যদিও এই ব্যবস্থায় বিবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে তবু প্রাথমিক উদ্যোগ বজায় রাখতে হবে। যেকোনো দুর্ঘটনা, অপরাধ, অগ্নিকাণ্ড বা অ্যাম্বুলেন্সের তাত্ক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ টোলমুক্ত জাতীয় জরুরি সহায়তা লাইন ৯৯৯ চালু করা হয়েছিল, যা যথেষ্ট কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ। এর ধারাবাহিকতায় টেলিহেলথের প্রচলন বাড়ানোয় জাতীয় উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৪. অনলাইন শিক্ষা (Distance Learning): অনলাইনে শিক্ষা এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়। নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে আমরা বরাবরই অনলাইন শিক্ষার প্রতি বিরূপ ও নেতিবাচক মনোভাব দেখেছি। আবার, বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিক্ষকেরই অনলাইনে পড়ানোর অভিজ্ঞতা নেই এবং অনলাইনে মূল্যায়ন কৌশলগুলির সাথেও তারা অপরিচিত। তাদের দূরবর্তী শিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

৫. টেস্ট-বুথের ধারণা: মেডিকেল কলেজ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন হাসপাতাল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের চত্বরে দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন এর মতো করোনাভাইরাস পরীক্ষা বুথ স্থাপন করে করা হোক, যাতে দেশের যেকোনো জায়গায় দ্রুত নমুনা সংগ্রহ করা যায়। স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে যাদের নমুনা সংগ্রহের অভিজ্ঞতা নেই তাদের অনলাইন/ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দ্রুত প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। এসব ছাড়াও, শুধুমাত্র অনুমোদিত টেস্ট-কিটের ব্যবহারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ পরীক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬. প্রকৃত অসহায়কে সাহায্য করা: একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, এই সমস্ত খাদ্য ও সহায়তা কর্মসূচী এককভাবে প্রশিক্ষিত কর্মীদের দ্বারা এবং কঠোর তদারকিতে চালানো উচিত। গ্রাণ কার্যের উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ হওয়া উচিত সেনা, নৌ, বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, জেলা প্রশাসক, ইউএনও এবং জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। অন্যথায়, দুর্নীতি-আত্মসাৎ এবং ভাইরাল সংক্রমণ, উভয়েরই সম্ভাবনাই বিরাজ করবে।

৭. কোয়ারেন্টাইন ও হাসপাতাল সেবা নিশ্চিত করা: বিচ্ছিন্নতা/পৃথকীকরণ বাড়িতে ১০০% কার্যকর হতে পারে না, কারণ প্রত্যেকের বাড়িতে একাধিক পৃথক টয়লেট এবং পর্যাপ্ত ঘর নেই। খালি পরে থাকা ট্রেনের বগি, স্টিমার অথবা হোটেল কেবিন, খেলার মাঠ এই সমস্ত অব্যবহৃত ক্ষেত্রগুলি সংক্রামিত ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে রূপান্তর করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি সমস্ত সরকারি ও বেসরকারী হাসপাতালে দ্রুত করোনভাইরাস পরীক্ষা ও চিকিত্সা করার আদেশ জারিসহ যুক্তিসঙ্গত/নির্দিষ্ট পরীক্ষা ফি ঘোষণা করা অতীব জরুরী। করোনভাইরাসের ভয়ে বন্ধ থাকা অন্যান্য হাসপাতাল/ক্লিনিক গুলোর পরিষেবা আবারো চালু করা উচিত। যেসব ডাক্তাররা আক্রান্ত হবার ভয়ে চিকিৎসা-সেবা বিরত রেখেছেন, উপযুক্ত পিপিই-প্রটেকশন নিশ্চিত করে তাদের আবার কাজে ফিরিয়ে আনা উচিত। এবং এই ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নয় বরং অনুপ্রেরণা ও প্রেষণা (encouragement and motivation) আরো বেশি কার্যকরী।

৮. বিদেশ থেকে ফিরে আসা লোকদের পর্যবেক্ষণ: সম্প্রতি বিদেশ থেকে বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর, রেলপথের মাধ্যমে প্রায় দুই লক্ষ লোক বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তাদের এবং তাদের পরিবারের সবার কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী নজরদারি রাখা উচিত। এছাড়াও, অনেক আরোগ্যপ্রাপ্ত কোভিড-১৯ রোগীর ক্ষেত্রেই প্রত্যাশার চেয়ে দীর্ঘতর সময় লাগছে "পূর্ণ স্বাস্থ্য" ফিরে আসতে এবং কিছুকিছু আবার পুনঃসংক্রমণও ঘটছে। পর্যাপ্ত রোগীর শিক্ষা এবং কাউন্সেলিং (Patient education and counseling) এর একমাত্র সমাধান।

৯. সংক্রামিত চিকিৎসক ও নিরাপত্তাকর্মীদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করা: কোভিড-১৯, কেবল বিশ্ব অর্থনীতির সমীকরণকেই উল্টে দেয়নি বরং পুলিশ ও চিকিৎসকদের প্রতি আমাদের ধারণাকেও বদলেছে। এপর্যন্ত প্রায় ছয়শত'র অধিক চিকিৎসক এবং তিন হাজার পুলিশ সদস্যের (অর্থাৎ এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্ত জনসংখ্যার ১০%) আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া গেছে। সবাই যখন আমরা প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের গৃহবন্দি করে রেখেছি, তখন এরাই নিজেদের জীবন বাজি রেখে ফ্রন্ট-লাইন যোদ্ধা হিসেবে পরিস্থিতির সাথে লড়ে যাচ্ছেন। যদি তাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা না যায়, তাহলে আমরা আরো কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হবো।

১০. মেডিকেল অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ানো: সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই (central oxygen supply) এর অর্থ হল হাসপাতালে একটি নিবেদিত জায়গা থাকে যেখানে প্রাচীরের লাইন ব্যবহার করে সমস্ত রোগীর শয্যাতে অক্সিজেন সংরক্ষণ এবং সরবরাহ করা হয়। নিয়মিত হাসপাতাল স্টাফ কর্মরত থাকেন, যারা স্টোরেজ চেম্বারে কতটুকু অক্সিজেন রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করে রোগীদের মেডিকেল অক্সিজেনের আওতায় থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ডার্লএইচও তথ্য অনুযায়ী, বেশিরভাগ কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হালকা অথবা কিছুটা জটিল সমস্যা হয়, শুধুমাত্র ১৪% এর

ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি এবং অক্সিজেনের প্রয়োগ দরকার পরে এবং কেবলমাত্র ৫% এরই আই.সি.ইউ ব্যবস্থার প্রয়োজন পরে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্কয়ার হাসপাতাল, অ্যাপোলো হাসপাতাল এবং আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ কয়েকটি হাসপাতালেই শুধু সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই এর ব্যবস্থা রয়েছে। এই সুবিধা আরো অনেক বাড়তে হবে।

১১. একটি বৃহত্তর স্বাস্থ্য বাজেট: জিডিপির ১% এরও কম স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের সরকারী ব্যয় যাকিনা বিশ্বের সবচেয়ে কম (যদিও এটা আমাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, সরকারের নয়)। ডার্লুএইচওর সুপারিশ যেকোনো দেশের জিডিপির কমপক্ষে ৫% এবং স্বাস্থ্য খাতের জন্য মোট বাজেটের ১৫% বরাদ্দ রাখা উচিত। সরকারের উচিত জরুরি পরিস্থিতিতে সরকারী চিকিত্সক, ওষুধ, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সরাসরি অতিরিক্ত অর্থায়ন করা এবং যোগ্য মেডিকেল শিক্ষা-কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে মান নিশ্চিতকরণ, প্রণোদনা প্রদান এবং উন্নত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও সংস্থান নিশ্চিতের লক্ষ্যে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। তবে শুধু সরকার নয়, সুবিধা-ভোগী ওষুধ-কোম্পানি এবং এন.জি.ও গুলোকেও এই বিষয়ে হাত সম্প্রসারিত করতে হবে। তাদের থেকে আশা রাজস্ব সরাসরি স্বাস্থ্য খাতে যোগ করা যেতে পারে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশের অর্ধেক এন.জি.ও. সংস্থাগুলি এখনও করের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। করের আওতা বাড়ানোর মাধ্যমে আরো বেশি রাজস্ব আদায় সরকারি বরাদ্দ বাড়াতে সহযোগিতা করবে।

১২. সফট শেষ না হওয়া অবধি লকডাউন কার্যকর করা: করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পোশাক কল-কারখানা বন্ধ রাখতে হবে। লকডাউন উত্তোলনের পরে ফলাফল ট্র্যাক করতে এবং মোকাবেলা করতে সক্ষম হতে হবে। লকডাউন তোলার আগে সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা সরবরাহ করা জরুরী। এর ফলে আবার সংকট দেখা দিতে পারে; সুতরাং, জাতিকে সুসংহত হয়ে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সবাই বলবেন গরিব মানুষের সঞ্চয় নেই তো ঘরে বসে থাকবে কিভাবে? মনে রাখতে হবে আমাদের মধ্যে যারা প্রকৃত গরিব, সুষ্ঠু শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতি করার দায়িত্বটা কিন্তু আমাদের উপরেই বর্তায়। মুক্ত-চিন্তা ও সুশিক্ষা মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ায় যা তার নিজের সামাজিক অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিতে অবদান রাখে।

১৩. আরও সুরক্ষা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা: ইতিমধ্যে ঢাকার একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজের একদল বাংলাদেশী চিকিৎসক কোভিড-19 সংক্রামিত রোগীদের মাঝে অ্যান্টি-প্রটোজোয়াল ওষুধ ইভারমেকটিন এবং অ্যান্টিবায়োটিক ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহার করার পর সফলতা দাবি করেছেন। এছাড়াও উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাইড্রোক্সি-ক্লোরোকুইন, রেমডিসিভির, ফেভিপিরাভির (অ্যান্টিগান নামে পরিচিত) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সফলতা আসলে এখনো গবেষণাধীন। বাংলাদেশেও এসকায়েফ, ইনসেপ্টার মতো কোম্পানিতে এসব ওষুধের কোনো কোনোটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর প্রক্রিয়াধীন। বেইজিংকোতো রেমডিসিভির বাজারজাত করে রীতিমতো প্রশংসা কুড়াচ্ছে। কিন্তু ওষুধগুলো ব্যবহারের আগে এদের ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে। রোগীর প্রকৃত অবস্থা বুঝে তবেই দিতে হবে।

১৪. কো-মরবিড জনসংখ্যা (Comorbid population) পর্যবেক্ষণ: চিকিৎসাসাশ্ত্রে কো-মরবিডিটি বলতে বোঝায় প্রাথমিক রোগ-ব্যাদি ছাড়াও এক বা একাধিক রোগের উপস্থিতি বা রোগের প্রভাব। উচ্চ রক্তচাপ সহ অন্যান্য হৃদরোগ, ডায়াবেটিস মেলিটাস, ধূমপান, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের রোগ (COPD), ক্যান্সার, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ, বার্ধক্য এবং স্থূলতাসম্পন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে কোভিড-19 গুরুতর ঝুঁকির কারণ হতে পারে (অন্য সাধারণ রোগীদের তুলনায়)। কো-মরবিডিটির একটি নিখুঁত মূল্যায়ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের কোভিড-19 ঝুঁকি কোন পর্যায়ে আছে তার স্তরবিন্যাস প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে।

১৫. রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এবং করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আদা-সহ লেবু চা, দারচিনি, লবঙ্গ, খাঁটি-মধু, কালোজিরা, হলুদ, ত্রিফলা এবং তুলসী খাওয়া উচিত। কুসুম-গরম পানি খাওয়া এবং প্রতিদিন অন্তত একবার কাচা-রসুন চিবিয়ে খাওয়াসহ দিনে খাবারের তালিকায় দু'বার ভিটামিন সি যুক্ত করুন। রমজান মাস ব্যতীত অন্য সময়ে একটু পরপর এক চুমুক পানি পান করা এমন কোনো কঠিন বিষয় নয়। মনে রাখতে হবে এই অধিক পানীয় গ্রহণ গলা থেকে জীবাণু দূর করুক বা না করুক, শরীরের মেটাবোলিজমকে স্বরাস্থিত করে, যা যেকোনো ইনফ্লুয়েঞ্জা-জনিত রোগে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী।

১৬. আরো স্বাস্থ্যসেবা-সহযোগী নিয়োগ: করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মধ্যে রোগীদের চিকিত্সার গতি বাড়ানোর জন্য সরকার ২ হাজার চিকিৎসক এবং ৫ হাজার নার্স নিয়োগ শুরু করেছে, যা খুবই প্রশংসনীয় কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান রোগীর চাপের মাঝেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং অস্ট্রেলিয়ায় ডাক্তারদের পাশাপাশি ফার্মাসিস্টরাও মহামারীর সময় ক্রন্টলাইন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী হিসাবে কাজ করেছে। বাংলাদেশে প্রায় একশতটি সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসি পড়ানো হয় এবং প্রায় ৮০০০ ফার্মাসি শিক্ষার্থী প্রতি বছর স্নাতক সম্পন্ন করে বের হচ্ছে। এই সুযোগটি আমাদের কাজে লাগানো উচিত।

১৭. সমসাময়িক রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ করা: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রার বৈচিত্র্য, একযোগে বৃষ্টিপাত এবং উচ্চ-আর্দ্রতা কোভিড-19 রোগের প্রকৃতিকে প্রভাবিত ও পরিবর্তন করেছে। কোভিড-19 এর পাশাপাশি, আসন্ন ডেঙ্গু মরসুমের জন্যও বাংলাদেশের ভালভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। ২০১৯ সালের প্রথম আট মাসে প্রায় এক লক্ষ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে, সুতরাং মশার যথাযথ প্রতিরোধ সর্বত্র হওয়া উচিত।

১৮. ঘরোয়া সহিংসতায় (Domestic violence) ক্ষতিগ্রস্তদের রক্ষা করা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) বলছে যে মহামারী লকডাউনে বাংলাদেশের ২৭টি জেলায় ৪,২৪৯ জন মহিলা এবং ৪৫৬ জন শিশুকে সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে। ভুক্তভোগের যন্ত্রণা, দুর্ব্যবহারের শিকার হবার ক্ষেত্রে নিজের অধিকার-জ্ঞানের অভাব, সামাজিক কলঙ্ক ও লোক-লজ্জার ভয়ে আটকে পড়া এই মানুষগুলোকে বাঁচাতে দরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গঠনমূলক কথোপকথন, সচেতনতা বৃদ্ধি, সহানুভূতি, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং শিশু নির্যাতনের অবসানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো।

২০. প্রত্যাবাসন (Repatriation) ঠেকানো, অভিবাসীদের নিরাপদ আগমন নিশ্চিত করা: গত বছর ভারত ও পাকিস্তানের পরে দক্ষিণ এশিয়ায় রেমিট্যান্সের তৃতীয় সর্বোচ্চ এবং বিশ্বব্যাপী একাদশতম সর্বোচ্চ গ্রহীতা ছিল বাংলাদেশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর বড় কৃতিত্ব প্রবাসী আয়ের। অথচ মধ্যপ্রাচ্যসহ উন্নতবিশ্বের বহু দেশে আটকে পড়া বাংলাদেশিরা দেশে ফেরার সময় নজির-বিহীন হয়রানির শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে। এসমস্ত বিদেশে কর্মরত কর্মী ফেরত পাঠানোর পর তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের অধীনে রাখতে হবে। তবে একসাথে এসে পড়া লোকদের সংস্থান ও সংকুলানের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থাৎ, তাদের পর্যায়ক্রমে আগমন কর্তৃপক্ষের জন্য সহজ হবে। বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা-কর্তৃপক্ষের উচিত আগমন-পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা এবং প্রত্যাবাসিত কর্মীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখা। এটি একটি পার্থক্য তৈরী করবে আশা করা যায়। এছাড়াও, বিদেশ মন্ত্রণালয়ের উচিত তাদের কর্মীদের ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য সময়-সুযোগ বুঝে পূর্বে কর্মরত দেশগুলোর কাছে ক্ষতিপূরণ চাওয়া।

২০. বিবিধ:

ক. ওষুধ, খাদ্য, কাঁচা-বাজার, ফল ও মাছ কেনার সময় যারা এই পণ্যগুলি বাইরে থেকে বাড়িতে নিয়ে আসে তাদের জন্য গাইডলাইনগুলির সুষ্ঠু-প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে (টাকাপয়সা, পোশাক, প্যাকেট, ব্যাগগুলিও ভাইরাসে সংক্রামিত হতে পারে)।

খ. ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত, সরকার ১২,৫০,০০০ পিপিই সেট হাসপাতালে বিতরণ করেছে (তথ্যসূত্র: The Daily Star, এপ্রিল ২৮)। এই সেটগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করা হলে, প্রায় ১৮,৭০,০০০ কেজি বিপজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্য তৈরী করবে। এছাড়াও হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাগুলোতে প্রতি মাসে প্রায় ১৪৫০০ টন বিপজ্জনক প্লাস্টিকের বর্জ্য তৈরী হয়। এগুলোর অপসারণের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ. পরিবহন-শ্রমিক ও যানবাহনের অভাবের পাশাপাশি ধীর-রাজস্ব আদায়ের কারণে বন্দর থেকে পণ্য-সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ পণ্য-পরিবহন-সুরক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি বন্দরের কনটেইনার-জট ছাড়ানোর দিকে মনোযোগী হতে হবে।

ঘ. ফায়ার সার্ভিস, ওয়াশা, সিটি কর্পোরেশন, সমস্ত বিভাগীয় পৌরসভা, জেলা, উপজেলা, এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিদিন দেশের সব রাস্তায় জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। আবার ঢালাও ভাবে বাইরে থেকে আসা সমস্ত যানবাহনে স্প্রে করার সময় মনে রাখতে হবে যে এটি মানুষের চোখ এবং মুখের মতো সংবেদনশীল বাহ্যিক অঙ্গগুলির জন্য ক্ষতিকারক (উদাঃ স্প্রিচিং পাউডার) হতে পারে।

সবশেষে এটা বলা যেতে পারে, আমরা কখনোই নিখুঁত হতে পারবো না, কিন্তু জাতি-ব্যক্তি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ আমাদের শক্তি জোগাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের স্বার্থ ভুলে সবাই আমরা জাতির কল্যাণে একটুখানি ভূমিকা রেখে দেখি একবার, ব্যর্থ আমরা না'ও হতে পারি।

লেখক: আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন

সেক্রেটারি এন্ড ডেজারার, ডক্টর এম. নাসিরুল্লাহ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, তেজগাঁও, ঢাকা

E-Mail: trymohi@gmail.com